

Incidencia de los residuos y contaminantes químicos en alimentos de origen animal y vegetal

Jean Carlos Belandria Briceño¹, Mary Andara¹, Juan Arias¹ y Adriana Urdaneta²

¹Laboratorio de Control de Productos de la Estación Local El Lago, Unidad Ejecutora del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). 4011.

²Departamento de Biología, Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia (LUZ) Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Telf.-fax 58 261 7642324.

E-mail: jbelandria@inia.gob.ve, mandara.inia.zulia@gmail.com, jarias.inia.zulia@gmail.com, fuenmayor.adrianaurdaneta@gmail.com

Recibido: 15-12-2015 Aceptado: 07-06-2016

Resumen

De acuerdo con los organismos mundiales de referencia, los residuos y contaminantes químicos en alimentos de origen animal y vegetal son considerados como un factor de riesgo en la salud pública y como limitante en el desarrollo económico de cualquier país. Estas razones junto con el avance de metodologías analíticas cada vez más sensibles, han hecho que los requisitos de sanidad e inocuidad exigidos en los alimentos sean cada vez más estrictos, especialmente cuando el destino de los productos es la exportación. Las autoridades nacionales competentes en materia de inocuidad de los alimentos deben trabajar con los fabricantes de alimentos para garantizar que los niveles de contaminación con residuos químicos se reduzcan al mínimo; vigilar la presencia de sustancias químicas en los alimentos, y emprender las tareas de seguimiento que correspondan, según la magnitud del riesgo para la salud pública. La presente revisión, expone aspectos importantes relacionados con esta clase de residuos: los principales efectos potenciales que tienen sobre la salud humana, la evaluación del riesgo, los métodos más comunes con los cuales pueden ser detectados e importancia toxicológica y sanitaria.

Palabras Claves: Inocuidad de los alimentos, residuos, contaminantes químicos, toxicológica.

Incidence of chemical residues and contaminants in food of animal and vegetable origin

Abstract

According to worldwide reference organizations, residues and chemical contaminants in food of animal and vegetable origin are considered risk factors in public health and economic limit on any country. These reasons along with the advancement of increasingly sensitive analytical methods, have made the health and safety requirements demanded in food are increasingly stringent, especially when the destination of the products is exported. The competent national authorities on food safety should work with food manufacturers to ensure that the levels of contamination with chemical residues are minimized; monitor the presence of chemicals in food, and undertake corresponding follow-up tasks, according to the magnitude of the risk to public health. This review exposes several aspects related to residues and chemical contaminants: effects on human health, risk assessment, analytical methods for detect them, and their toxicological and health importance.

Keywords: Food safety, residues, chemical contaminants, toxicological.